

PHYSICAL SCIENCES

STUDY OF TOKI THERMAL STIMULATED DEPOLARIZATION (TSD) IN THE POLYMER POLYHYDROQUINONE CONDUCTOR

Khalilov S.

Candidate of Physical and Mathematical Science, Associate Professor of the Department of Engineering Physics and Electronics, Azerbaijan Technical University, Baku,

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКИ ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННОЙ ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ (ТСД) В ПОЛИМЕРНОМ ПОЛИПРОВОДНИКЕ ПОЛИГИДРОКИНОНЕ

Халилов С.Х.

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Инженерная физика и электроника» Азербайджанского Технического Университета, Баку

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13137348>

Abstract

Using the method of analyzing thermally stimulated depolarization currents (TSD), the activation energy was determined for the section of the initial rise in current with using the fractional clearing method $E_1 = 0.41 \text{ eV}$ for the first peak, $E_2 = 0.65 \text{ eV}$ for the second and $E_3 = 1.30 \text{ eV}$ for the third high temperature peak. Based on the area under the TSD current peak, it is determined the amount of charge released. and shown to be present in polyhydroquinone two groups of capture centers with energies $E_1 = 0.41 \text{ eV}$ and $E_2 = 0.65 \text{ eV}$.

Their concentrations have been established ($N_1 = 3 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ and $N_2 = 2.6 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$) and capture cross section ($\gamma_1 = 8 \cdot 10^{-19} \text{ cm}^2$ and $\gamma_2 = 1 \cdot 10^{-17} \text{ cm}^2$). And as for high-temperature peak, apparently this peak is related to the surface charges of ordinary dipole depolarization.

Аннотация

Методом анализа токов термостимулированной деполяризации (ТСД), определены энергия активации по участку начального подъема тока с применением метода фракционной

расчистки $E_1 = 0,41 \text{ eV}$ для первого пика, $E_2 = 0,65 \text{ eV}$ для второго и $E_3 = 1,30 \text{ eV}$ для третьего высокотемпературного пика. По площади под пиком токов ТСД определено величина высвобождаемого заряда. и показано наличие в полигидрохиноне двух групп центров захвата с энергиями $E_1 = 0,41 \text{ eV}$ и $E_2 = 0,65 \text{ eV}$. Установлены их концентрации ($N_1 = 3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ и $N_2 = 2,6 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$) и сечения захвата ($\gamma_1 = 8 \cdot 10^{-19} \text{ см}^2$ и $\gamma_2 = 1 \cdot 10^{-17} \text{ см}^2$). А что касается высокотемпературного пика, видимо этот пик связан с поверхностными зарядами обычной дипольной деполяризации.

Keywords: Polyhydroquinone, thermally stimulated depolarization, capture centers, capture cross section.

Ключевые слова: Полигидрохинон, термостимулированной деполяризация, центров захвата, сечение захвата.

Введение. Данная работа посвящена изучению токов термостимулированной деполяризации (ТСД) в полимерном полигидрохиноне имеющий полупроводниковый характер. Полигидрохинон как полимер имел следующие характеристики: $\bar{M}_n = 570$, $\bar{M}_w = 650$, температура размягчения $T_{разм} = 430 \text{ K}$, температура разложения $T_{разл} > 750 \text{ K}$.

Пленки ($d = 1-5 \text{ мкм}$) получали из ацетонового раствора полигидрохинона на керамической подложке с предварительно нанесенным Ag-электродом путем выпаривания растворителя. Верхний Ag-электрод наносили методом термической возгонки в вакууме $\sim 10^{-6}$ торр. Площадь образцов составляла $S = (1 \div 10) \cdot 10^{-2} \text{ см}^2$. Для всех образцов площадь пленки полимера на подложке превышала площадь перекрытия электродов S более чем в 20 раз, что исключало влияние на результаты поверхностных токов. [1].

Кривые тока ТСД получали по следующей методике. При 370 K на образец подавалось постоянное напряжение поляризации U_p . После установле-

ния стационарного тока (время установления не более 20 мин) образец охлаждали до 200 K . Затем снимали напряжение U_p и регистрировали ток деполяризации при линейном повышении температуры.

На рис.1 приведены кривые токов ТСД, полученных после воздействия на полимер различных по величине напряжений U_p . Если U_p значительно превышает некоторое переходное напряжение U_n (для образца с $d = 1,1 \text{ мкм}$ $U_n \sim 2 \text{ V}$), то на кривых наблюдается достаточно четко разделенного три максимума. Энергии активации, определенные по участку начального подъема тока [2] с применением метода фракционной расчистки [3], составляют $E_1 = 0,41 \text{ eV}$ для первого пика, $E_2 = 0,65 \text{ eV}$ для второго и $E_3 = 1,30 \text{ eV}$ для третьего высокотемпературного пика. Отметим, что величины этих энергий не зависят от значения U_p . Токи в максимумах j_{m1} и j_{m2} падают с уменьшением U_p , однако их положение остается неизменным. В то же время j_{m3} не

Рис.1. Кривые токов ТСД при напряжениях предварительной поляризации: 1 – 1 U_p , 2 – 6 U_p , 3 – 13 U_p , 4 – 16 U_p . Скорость нагрева $\beta = 0,052$ град./сек.

зависит от U_p , в достаточно широком интервале, причем его величина сохраняется даже и после использования таких U_p , когда низкотемпературные пики вследствие малости токов не обнаруживаются. Форма кривых и положение максимумов

не зависит от полярности U_p . По площади под пиком токов ТСД можно определить величину высвобождаемого Q_R заряда.

Рис.2. Зависимость высвобождаемого из ловушек заряда Q_R от U_p для первого (1) и второго (2) пиков.

На рис.2 приведены зависимости Q_R от U_p для двух низкотемпературных пиков. Наблюдается линейная зависимость Q_R от U_p , а при больших U_p достигается предельное Q_R , причем для первого пика

это происходит при относительно меньшем значении U_p . Что касается высокотемпературного третьего пика, то него площадь под пиком при тех же значениях U_p остается постоянной.

Рис.3.Кривые тока ТСД при скоростях нагрева: 1-0,025 град/сек; 2-0,050 град/сек; 3-0,103 град/сек.Напряжение поляризации $U_p = 13$ V.

На рис.3. показаны кривые тока ТСД для различных скоростей нагрева β . Видно, что с увеличением β величина и положение высокотемпературного пика остается неизменной, тогда как низкотемпературные пики растут по величине и

смещаются в сторону более высоких температур. При этом для них зависимости $\lg j_m$ от T_m^{-1} линейны и их наклоны составляют $E_1 = 0,40$ eV и $E_2 = 0,66$ eV. (рис.4.)

Рис.4

Вводы. Результаты по изучению тока ТСД при различных β свидетельствуют о том, что низкотемпературные пики связаны с высвобождением заряда из ловушек. Действительно, при быстром повышении температуры опустошение ловушек происходит за меньшее время и пик тока ТСД растет. В то же время скорость выброса захваченных носителей не зависит от скорости нагрева β , а потому при больших β опустошение равного числа ловушек требует нагрева до более высоких температур. В таком случае величины E_1 , и E_2 определяют глубины ловушечных уровней. Что касается третьего

пика, то отсутствие зависимостей j_m и T_m от скорости нагрева свидетельствует о иной природе этого пика. По-видимому, этот пик связан с поверхностными зарядами обычной дипольной деполяризации. В случае дискретных уровней захвата полуширина пика должна удовлетворять соотношению [4] $\Delta T = 2kT_m^2 / E_t$

где k - постоянная Больцмана, $\Delta T = T'' - T'$, T' и T'' - температуры, при которых ток ТСД достигает половины максимального значения T_m соответственно со стороны низких и высоких темпера-

тур. Если вычисленное ΔT соответствует его экспериментальному значению, найденному по кривым токов ТСД, то можно заключить, что данный уровень является дискретным [4,5]. Пользуясь значениями $T_m=217$ К и $T_m=275$ К ($\beta=0,103$ град/сек) находим, что $\Delta T_1 = 10$ К и $\Delta T_2 = 8$ К, тогда как из кривых токов ТСД для них получаем значение **8 К** и **18 К** соответственно. Этот результат свидетельствует, что для уровней, ответственных за первый пик, распределение по энергиям ничтожно, а для другой группы уровней существует распределение по энергиям и доминантными являются уровни с $E_2 = 0,65$ eV. Для них энергетическое размытие оказывается равным **0,08 eV**. По найденным предельным значениям Q_{R1} и Q_{R2} можно установить концентрации захваченных носителей заряда ($Q_R = eN_t$ где e - заряд электрона), которые оказались равными $N_t = 3 \cdot 10^{15}$ см⁻³ для уровней с $E_1 = 0,41$ eV и $N_t = 2,6 \cdot 10^{16}$ см⁻³ для уровней с $E_2 = 0,65$ eV. Следует отметить, что для низкотемпературных пиков значения T_{m1} и T_{m2} не зависят от величины U_p (рис. 1), а тем самым от степени начального заполнения ловушек. Это указывает на наличие медленного перезахвата неравновесных носителей в слоях полигидрохинона. В таком случае сечение захвата можно оценить с помощью выражения [3]

$$\gamma_t = \frac{v E_t}{N_e \cdot v \cdot k \cdot T_m} \exp(E_t / kT_m)$$

где - N_e эффективная плотность состояний, v - тепловая скорость электронов. Приняв для полимерных полупроводников значение $N_e = 10^{21}$ см⁻³ и $v = 10^7$ см/сек находим, что для первой группы центров захвата ($E_1 = 0,41$ eV) сечение $\gamma_1 = 8 \cdot 10^{-19}$ см², а для второй группы ($E_2 = 0,65$ eV) $\gamma_2 = 1 \cdot 10^{-17}$ см².

В конце, следует отметить, что значение тех параметров, которые характеризуют две группы центров захвата, и которые были определены методом изучения токов термостимулированной деполяризации (ТСД) в полимерном полупроводнике полигидрохиноне, очень хорошо согласуются исследованиями центров захвата в полигидрохиноне методом токов ограниченных пространственным зарядом (ТОПЗ) [1].

Список литературы:

1. S.Kh.Khalilov, Danish scientific journal, № 85, 59,2024.
2. M.M.Perelman, J.Appl.Phys, 42, 2645, 1971.
3. R.A.Grtswell, M.M.Perelman, J.Apl.Phys, 41, 2365, 1970.
4. J.Simmons, G.W.Taylor, Phys.Rev.,B5,1916,1972.
5. Yu.A. Grokhovatsky, Izv. AN Latv. SSR, Ser. physics-techn. 23, 15, 1972.